

hair), wardrobe (clothing, shoes), food intake (utensils, permitted and prohibited foods), etc. In the event of an epidemic, for example, provision was made for the isolation of contagious patients.

In addition, religion played an important role in maintaining the population's sanitary and epidemiological well-being and preventing epidemics. The profound religious beliefs of those times presupposed purity not only of the soul, but also of the body. Because when interacting with the gods, for example, the same priests had to follow basic norms of personal hygiene as well as rules of eating.

Thus, the formation of sanitation and hygiene regulations in ancient civilizations was a complex and multidimensional phenomenon. These precepts were shaped by various natural phenomena, their perception and interpretation, as well as by religious beliefs. In general, however, it is of course unlikely that it can be established exactly when the first diseases, much less epidemics, appeared among the world's population. But, the advent of writing gave us the opportunity to see the emergence of hygiene norms. The emergence of epidemic diseases as such, the need to control and prevent them, the emergence of writing, the religious beliefs of the time, all contributed to the emergence at that time and the further development of sanitation and hygiene regulations in ancient civilizations.

References

1. Shygal, D.A., Hotsuliak, S.L. (2021) Methodological principles of research of the history of development of sanitary and epidemiological legislation in Ukraine. *Justicia*. Vol. 26. №. 40. P. 19–29. Available from: <http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/justicia/article/view/5318/5264>.
2. Simonyan R.Z. (2020) History of medicine: from ancient times to the present: textbook for students of medical faculty of educational organizations of higher education. - cheboksary: publishing house "Sreda".
3. Herodotus. (1972) History. book II. Euterpa. History in nine books. leningrad: nauka publishing house, Bingley: Emerald Publishing Limited. Pp. 109-135. Available from: <http://ancientrome.ru/antlitrt.htm?a=1269002000>.
4. The laws of King Hammurabi of Babylon. Available from: <http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/hammurap.htm>.
5. Herodotus (1972) History. Book I. Clio. History in nine books. Leningrad: Nauka publishing house,. Available from <https://www.intechopen.com/chapters/68547>.
6. Hotsuliak, S. (2022). Sanitary and hygienic regulations in Ancient civilizations. *Global Prosperity*, 2(3), 3–7.

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ОСІБ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ ПОЗА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯМ РОБОТОДАВЦЯ

Зінченко О.В.

*аспірант кафедри трудового права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого*

FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION OF LABOR RELATIONS OF PERSONS WHO WORK OUTSIDE THE LOCATION OF THE EMPLOYER

Zinchenko O.

*graduate student of the Department of Labor Law
Yaroslav the Wise National University of Law*

Анотація

У роботі проаналізовано зарубіжний досвід правового регулювання трудової діяльності осіб, які працюють поза місцем знаходження роботодавця. Зроблено висновок, що досвід правового регулювання дистанційної праці зарубіжних країн допоможе відшукати механізм застосування нових форм і видів нетипової зайнятості в Україні. Ураховуючи те, що Україна обрала Європейський курс розвитку та прагне стати повноцінним членом Європейського Союзу запропоновано на законодавчому рівні імплементувати положення Європейської рамкової угоди про телероботу з урахуванням особливостей національної системи законодавства. Зокрема, імплементувати основні положення даної Угоди, яка б забезпечувала: гідні умови праці «дистанційним» працівникам за рахунок роботодавця; соціальні та правові гарантії роботи; дотримання вимог безпеки роботи; законодавчу регламентацію правил, обов'язків та умов укладання договору із працівниками дистанційної форми зайнятості.

Abstract

The work analyzes the foreign experience of legal regulation of the labor activity of persons who work outside the employer's location. It was concluded that the experience of legal regulation of remote work of foreign countries will help to find the mechanism of application of new forms and types of atypical employment in Ukraine. Considering that Ukraine has chosen the European course of development and aspires to become a full-fledged member of the European Union, it is proposed to implement the provisions of the European Framework Agreement on Telework at the legislative level, taking into account the peculiarities of the national legal system. In particular,

to implement the main provisions of this Agreement, which would ensure: decent working conditions for "remote" workers at the expense of the employer; social and legal job guarantees; compliance with work safety requirements; legislative regulation of the rules, obligations and conditions of concluding a contract with employees of a remote form of employment.

Ключові слова: зарубіжне законодавство, працівник, роботодавець, трудовий договір, телеробота, дистанційна робота, надомна робота.

Keywords: foreign legislation, employee, employer, employment contract, telework, remote work, home work.

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку суспільства відбувається процес формування глобального інформаційного середовища, що є динамічним та об'єктивним результатом розвитку інформаційно-комп'ютерних технологій, що призводять до підвищення гнучкості на ринку праці. Як наслідок з'являються нові або ширше використання певних форм зайнятості, які впливають на права працівників, їх працевлаштування або доступ до соціального захисту. Змінюються методи організації роботи та управління, і ці зміни впливають на робочий час, істотні умови праці та рівень зайнятості, вимоги до навичок і тим самим на відповідні механізми оплати найманої праці або аспекти взаємодії в контексті соціального діалогу. Значені зміни в економічних відносинах об'єктивно зумовлюють пошук нових, мобільних інструментів у сфері зайнятості населення. Нині питання правового регулювання форм зайнятості набувають певної гостроти та актуальності, як з позиції підтримки зайнятості в цілому, так і з позиції вироблення нормативно-правового забезпечення та практичних рекомендацій для роботодавців, перед якими стоять цілком реальні завдання збереження робочих місць, працівників та організації використання найманої праці в нових реаліях. В умовах сьогодення вагомим значення набувають нетипові форми зайнятості, однією із яких є дистанційна робота, коли працівники працюють поза місцем знаходження роботодавця.

Дослідження окремих аспектів нетипових форм зайнятості стали предметом дослідження таких українських вчених як С. В. Вишновецька, Н. М. Вапнярчук, В. П. Кохан, І. В. Лагутіна, М. С. Поліщук, О. С. Прилипка, Б. А. Римар, Я. В. Свічкарьова, Т. Трошина, Г. І. Чанишева, а також зарубіжних науковців – В. В. Архіпова, Є. А. Єршової, І. Я. Кисельова, Т. Ю. Коршунової, Я. В. Кривого, М. Л. Лютова, А. М. Лушнікова, М. В. Лушнікової, Г. В. Сулейманової, М. А. Шабанової. Однак ціла низка питань і досі залишається не дослідженими.

У роботі планується проаналізувати специфіку запровадження дистанційної, надомної праці у зарубіжних країнах, що дозволить віднайти актуальні підходи до правового регулювання трудової діяльності осіб, які працюють поза місцем знаходження роботодавця.

Результати дослідження. Весь час після проголошення Україною незалежності вітчизняний законодавець у законотворчій діяльності спирався на досвід зарубіжних держав. Як писав відомий французький юрист М. Ансель, вивчення зарубіжного

права відкриває перед правознавцем нові обрії, дозволяє йому краще довідатися про право своєї країни, бо специфічні риси останнього особливо чітко виявляються при порівнянні його з іншими правовими системами. Порівняння здатне озброїти дослідника ідеями й аргументами, які не можна отримати навіть при дуже глибокому знанні тільки власного вітчизняного права [1, с. 38]. Порівняння національного законодавства України й зарубіжних держав дає можливість побачити його переваги й недоліки. Отже, щоб наукові пошуки були об'єктивними і всебічними, таке зіставлення є конче необхідним [2, с. 77]. Водночас намагаючись, так би мовити, взяти на озброєння зарубіжний досвід, слід урахувувати, що деякі його моделі настільки зумовлені національними, релігійними й історичними особливостями, що їх не слід автоматично переносити в іншу правову систему [3, с. 33].

Якщо на перших порах зразком для запозичення слугувало законодавство пострадянських республік, то після проголошення євроінтеграції ключовим напрямом зовнішньополітичного курсу України, першочерговим для запозичення став законодавчий досвід держав-членів Європейського Союзу. Європейська спільнота провівши дослідження та проаналізувавши ринок праці вже давно дійшла висновку, що застосування дистанційних форм зайнятості є взаємовигідними для працівника та роботодавця. Тому робота щодо нормативного забезпечення дистанційних форм зайнятості ведеться вже тривалий час, як на загальноєвропейському рівні, так і на рівні кожної країни. Так, на рівні ЄС Європейською комісією та Європейським об'єднанням профспілок і роботодавців (ETUC, UNICE, UEAPME, CEEP) 16 липня 2002 р. була укладена Європейська рамкова угода про дистанційні форми зайнятості [4]. Статтею 2 визначено, що телеробота є однією із форм організації та/або виконання роботи із використанням інформаційних технологій у контексті трудового договору/відносин, де робота, яка також може бути виконана в приміщеннях роботодавця, здійснюється за межами цих приміщень на постійній основі. Метою укладення цього документу було визначення загальної основи для використання телероботи таким чином, щоб задовольнити потреби роботодавців і працівників. Угода визначає основні сфери, що вимагають адаптації або особливої уваги, коли люди працюють поза приміщеннями роботодавця, для захисту даних працівника, недоторканності приватного життя, здоров'я та безпеки, організації роботи, навчання тощо.

У таких країнах, як Бельгія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Норвегія,

Іспанія, Великобританія вказаний європейський документ був імплементований на національному рівні шляхом укладення колективних угод. Імплементувати цю Угоду країни мають із урахуванням національного законодавства та відповідно до своїх стандартів. Найпоширенішим способом імплементації Європейської рамкової угоди про телероботу стало укладення внутрішньодержавних угод на національному та міжгалузевому рівнях.

Так, у Бельгії була укладена національна Колективна угода від 9 листопада 2005 р. за № 85 про телероботу [5] (розповсюджується Королівським указом від 13 червня 2006 р. на всіх працівників та є по суті, «імперативним правом», тобто забезпечується нормами державного примусу. Вважаємо це є правильним та необхідним, особливо для країн із низьким рівнем економічного та соціального розвитку, що буде сприяти, у першу чергу чіткому виконанню та дотриманню законодавства про дистанційні форми зайнятості), де дистанційна робота визначається як форма організації та виконання роботи з використанням інформаційних технологій на підставі трудового договору, внаслідок чого діяльність, яка може виконуватися в місцезнаходженні роботодавців, виконується за межами місцезнаходження регулярно або періодично. Це визначення означає, що необхідно використовувати ІКТ та, що діяльність здійснюється в іншому місці (не обмежуючись будинком працівників), яке не належить роботодавцю. Тому ця Угода не поширюється на працівників, які працюють в іншому місці, але наданому роботодавцем, наприклад, у децентралізованому місці або в тому, що часто називають супутниковим розташуванням. Окрім цього, наведене визначення акцентує увагу на регулярні та періодичні дії, і не випадково, адже приписи щодо такого виду роботи не застосовуються до так званих «випадкових дистанційних робіт». Як наслідок, деякі роботодавці зацікавлені у тому, щоб їх домовленості про дистанційну роботу вважалася «випадковою», щоб уникнути витрат, що виникають у зв'язку із оплатою регулярної чи періодичної роботи. Хоча вже у 2017 р. було затверджено закон, який забезпечує правову основу для «випадкових дистанційних робіт» у випадках «форс-мажорних обставин» працівника, таких як зупинка громадського транспорту або особисті причини, що унеможливають роботу працівника в приміщенні роботодавців. Згідно з цим законом права та режим робочого часу для таких «випадкових» працівників, які працюють у дистанційному режимі, однакові, як і для звичайних працівників. Це гарантує, що на всіх працівників, які працюють у дистанційному режимі поширюється загальний правовий статус [6].

Роботодавець повинен надати такому працівникові належні інструменти для виконання своєї роботи та вберегти його від соціальної ізоляції, дозволивши йому зустрічатися з колегами, отримувати таку ж інформацію, що і працівники на місці роботи. Робочий час може бути організований працівником на свій розсуд, але відповідно до регламенту робочого часу компанії. На практиці це означає, що дистанційний працівник повинен виконувати такий

же обсяг роботи, як і офісний, але він може вибрати свій робочий час. Показники робочого навантаження та ефективності повинні бути такими ж, як для працівників офісу. Роботодавець повинен повідомити дистанційного працівника про політику охорони праці компанії, а працівник повинен дозволити службам профілактики на роботі отримати доступ до свого робочого місця, щоб оцінити, чи виконуються норми з охорони праці. Важливо, що дистанційний працівник може вимагати проведення такої перевірки. У випадку поломки устаткування, працівник повинен негайно інформувати про це роботодавця. У такому випадку може бути визначений порядок дій, а саме заміна устаткування або тимчасове призначення на роботу в офіс роботодавця.

На думку бельгійського дослідника Роже Бланпе, дистанційна праця не є ізольованим компонентом і застосовується з певною метою, а саме: 1) надання працівникам більше відповідальності у зміцненні їх власної кар'єри; 2) оцінка внеску працівника на основі отриманих результатів; 3) підвищення задоволення від роботи; 4) покращення балансу між особистим життям і роботою; 5) забезпечення вищого рівня сервісу для клієнтів; 6) підвищення іміджу компанії та продуктивності праці; 7) заощадження коштів на офісних приміщеннях та інфраструктурі. Всі ці напрямки фактично вказують саме на позитивні сторони та переваги використання дистанційної праці [7, с. 126].

Як свідчать соціологічні опитування, дистанційна робота в Бельгії набуває поширення. Більш ніж 54% працівників у Бельгії вважають можливим працювати дистанційно, не в офісі, а вдома, більше того, вони впевнені, що в таких умовах її виконання є більш продуктивним, ніж на звичайному робочому місці. Опитування, яке було проведено серед країн Європейського Союзу, підтверджує той факт, що Бельгія випередила за цими показниками такі країни як Італія, Іспанія, Великобританія зі своїми 48%, Фінляндія – 43% і Німеччина – лише 23% [8].

Надомна робота у Бельгії також існує як форма трудових відносин, яка застосовується до робіт, які завжди виконуються на дому чи з іншого місця, за певним типом договору, без нагляду роботодавця. Хоча спочатку це стосувалося ручної роботи, наразі надомною може бути й інтелектуальна праця. Але, зазвичай, працівники в Бельгії на такій роботі є самозайнятими.

Правове регулювання дистанційної праці у Франції здійснюється на підставі Трудового кодексу Франції [9], відповідно до якого дистанційна праця – це будь-яка робота, яка виконується працівником за межами приміщень (офісу) роботодавця на добровільній і регулярній основі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у межах трудового договору або додатку до нього. Дистанційний працівник – будь-який співробітник компанії, який виконує дистанційну працю. У Трудовому кодексі сформульовані обов'язки роботодавця щодо дистанційних працівників: 1) роботода-

вещь несе всі витрати пов'язані із виконанням дистанційної роботи, включаючи вартість обладнання, програмного забезпечення, витрати на листування (марки, конверти тощо), засоби зв'язку і їх обслуговування; 2) встановлює обмеження на використання обладнання або інструментів або послуг і штрафи за недотримання таких обмежень використання електронного зв'язку; 3) визначає пріоритети щодо застосування чи не застосування дистанційної праці з урахуванням кваліфікації та професійних навичок працівника; 4) роботодавець організує щорічне обслуговування, яке повинно включати інформацію про ділові умови працівника і його робоче навантаження; 5) встановлює час (період), протягом якого він зазвичай може зв'язатися з працівником. Особливої уваги заслуговує регулювання дистанційної праці в Італії. З 2011 року уряд Італії запровадив перші стимули для роботодавців, які приймають працівників на дистанційну роботу аби дати можливість поєднувати свої трудові обов'язки із сімейними. Зокрема, згідно Закону від 12 листопада 2011 р. роботодавцям виплачують певні дотації, якщо даний вид зайнятості сприяє гнучкості роботи окремих категорій працівників (всіх категорій працівників, які мають неповнолітніх дітей віком до 12 років або 15 років або дітей з інвалідністю, у разі догляду за родичами з обмеженими можливостями чи працівників, що доглядають за особами, що страждають від тяжкої хвороби).

Вважаємо такий спосіб імплементації можливий також і для України, адже він є перш за все імперативним, тобто обов'язковим для виконання для всіх роботодавців і працівників, не створює суперечностей у законодавстві, тому що має найвищу юридичну силу та чітко регулює трудові правовідносини не утворюючи подвійного трактування закону.

Поширеним явищем застосування дистанційної праці є приклад Польщі. Цьому існує ряд пояснень, зокрема те, що працівник розширює можливості по організації свого робочого часу і навіть може сприймати себе в якості співвиконавця, а не просто найманого працівника. Однак така форма зайнятості в Польщі має і низку недоліків, зокрема: 1) вона дозволяє роботодавцю економити на обладнанні робочих місць; 2) працівник сам несе відповідальність за порушення правил охорони праці; 3) дистанційні працівники не створюють профспілки; 4) на «віддалених» працівників де-факто не поширюються вимоги програм корпоративної соціальної відповідальності, які встановлюють підвищені стандарти безпеки на роботі; 5) такий тип відносин розмиває межу між роботою і відпочинком, що може бути шкідливим для психологічного здоров'я [10]. Відзначимо, що навіть в країнах, де така форма зайнятості узаконена (Австралія), контроль за дотриманням трудового законодавства дистанційним працівником, який працює вдома, стає досить складним.

Висновки. Підводячи підсумок вищевикладеному слід констатувати, що дослідження досвіду правового регулювання дистанційної праці в країнах-членах ЄС є позитивним у контексті вдосконалення трудового законодавства та застосування нових форм і видів нетипової зайнятості в Україні. Переконані досвід правового регулювання дистанційної праці зарубіжних країн допоможе відшукати механізм застосування нових форм і видів нетипової зайнятості в Україні. Ураховуючи те, що Україна обрала Європейський курс розвитку та прагне стати повноцінним членом Європейського Союзу, підтримуючи позиції інших дослідників у вказаній сфері, переконані слід на законодавчому рівні імплементувати положення Європейської рамкової угоди про телероботу з урахуванням особливостей національної системи законодавства. Зокрема, імплементувати основні положення даної Угоди, яка б забезпечувала: гідні умови праці «дистанційним» працівникам за рахунок роботодавця; соціальні та правові гарантії роботи; дотримання вимог безпеки роботи; законодавчу регламентацію правил, обов'язків та умов укладання договору із працівниками дистанційної форми зайнятості.

Список літератури

1. Ансель М. Методологические проблемы сравнительного права. Очерки сравнительного права. Москва: Прогресс, 1991. С. 36–41.
2. Шумило М. М. Правове регулювання пенсійного забезпечення державних службовців: монографія. Київ: Ніка-Центр, 2010. 272 с.
3. Конституційне право України: підручник / за ред.: В. Я. Тація, В. Ф. Погорілка, Ю. М. Тодики. Київ: Укр. центр правн. студій, 1999. 376 с.
4. Framework Agreement on telework, between the ETUC, UNICE/UEAPME and CEEP. 2002. URL: <http://www.etuc.org/framework-agreement-telework>
5. Collective Agreement on Telework № 85. 09.11.2005. URL: <http://www.cnt-nar.be/CCT/cct-85.pdf>
6. Hendrik Delagrangé Teleworking and Labor Conditions in Belgium. IUS Labor. 2017. No 2. P. 3–7.
7. Roger Blanpain. Labour Law in Belgium. 5th edition. Kluwer Law International, 2012. 434 p.
8. Голубниченко М. В. Основные черты и виды виртуальной занятости. Известия Саратовского университета. 2008. Т. 8. Вып. 2. С. 20–22.
9. Code du travail (Dernière modification: 9 avril 2017) URL: <https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050>
10. Вісьневські Я. Трудовий договір в умовах ринкової економіки. Вісник Львівського університету. Серія юрид. 2013. Вип. 57 С. 235-247. URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/LVIV/visnyk_57.pdf